

ОЖӘ 631.111.2

**ЖЕР БАЛАНСЫ МЕН ЖЕР КАДАСТРЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛЫНЫСЫ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ ЖОСПАРЛАУДАҒЫ РӨЛІ**

**БАЛКЕНОВ АДІЛЬЖАН, АХАНОВ НҰРХАН, КАЙДАРОВ ЕЛДОСЖАН,
БАХЫТЖАНҰЛЫ МҰХАММЕДАЛИ, ЖАНАБАЕВ БАҚДАУЛЕТ**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Зерттеу Университеті Кеак
Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн институты
“Кадастр” кафедрасы мамандығының 3-курс студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**
Астана қ., Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада жер балансы мен жер кадастрының өзара байланысы және олардың жер ресурстарын тиімді жоспарлаудағы маңызы қарастырылған. Жер балансы – жер қорының сандық және сапалық күйін көрсететін маңызды көрсеткіш болса, жер кадастры – жер учаскелерінің заңдық, экономикалық және табиғи сипаттарын есепке алатын жүйе болып табылады. Екі жүйенің үйлесімді жұмысы мемлекетке жер қорын ұтымды пайдалану мен қорғауға мүмкіндік береді.*

***Кілтмі сөздер:** жер балансы, жер кадастры, жоспарлау, жер ресурстары, жер пайдалану*

***Annotation:** This article discusses the relationship between the land balance and the land Cadastre and their importance in the effective planning of land resources. While the land balance is an important indicator that reflects the quantitative and qualitative state of the land fund, the land cadastre is a system that takes into account the legal, economic and natural characteristics of land plots. The coordinated work of the two systems allows the state to rationally use and protect the Land Fund.*

***Key words:** land balance, land cadastre, Planning, Land Resources, Land Use*

Жер балансы мен жер кадастры – жер ресурстарын басқарудың және тиімді жоспарлаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл екі жүйе өзара тығыз байланыста жұмыс істейді және жер қорын ғылыми негізде пайдалануға мүмкіндік береді. Жер кадастры жердің сапалық, сандық, құқықтық және экономикалық сипаттамаларын есепке алып, әрбір жер учаскесінің нақты мәліметтерін сақтайды. Ал жер балансы осы деректерге сүйене отырып, ел мен аймақтардың жер қорын талдайды, олардың санаттары мен пайдалану құрылымын анықтайды[1].

Жер кадастры мен жер балансының үйлесімді жұмысы мемлекеттік жоспарлауда шешуші рөл атқарады[4]. Кадастр мәліметтері арқылы жердің нақты көлемі, сапасы, нысаналы мақсаты мен құқықтық мәртебесі анықталып, баланс арқылы оның тиімділігі мен пайдаланылу деңгейі бағаланады. Мұндай ақпарат елдің экономикалық даму стратегиясын құруда, жер қатынастарын реттеуде және экологиялық тепе-теңдікті сақтауда маңызды мәнге ие[2].

Жер ресурстарын тиімді басқару үшін жер балансы мен жер кадастрының мәліметтері бір-бірін толықтырып отыруы қажет. Баланс – жер қорының жалпы жағдайын көрсетсе, кадастр – нақты жер учаскелерінің жай-күйін сипаттайды[5]. Сондықтан бұл екі жүйенің өзара байланысы мемлекетке жерді ұтымды бөлуге, ауыл шаруашылығын дамытуға, инфрақұрылымдық және өнеркәсіптік нысандарды дұрыс орналастыруға мүмкіндік береді[3].

Осылайша, жер балансы мен жер кадастрының үйлесімді жұмысы – жер ресурстарын тиімді пайдалану мен тұрақты дамуды қамтамасыз етудің негізгі шарты болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. "Картография: теория және әдістеме" (авторлар: Т.Ж. Әбдішев, Б.Қ. Жаңабаев)
2. "Introduction to Geographic Information Systems" (by Kang-Tsung Chang)*
3. "GIS for Environmental Management" (by Robert Scally)
4. "Adobe Illustrator Classroom in a Book" (by Brian Wood)
5. "Photoshop for Designers" (by Scott Kelby)